

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Гулчеҳра Агзамова ТУРКИСТОН ХОНЛИКЛАРИ: КЕМАЛАР ВА КЕЧУВ ВОСИТАЛАРИ ТАРИХИДАН (XVI-XIX АСР ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Quvonchbek Boboxonov BRONZA DAVRI AHOLISI TURAR-JOYLARI ARXEOLOGIK TADQIQOTLAR NATIJALARIGA DOIR BA’ZI BIR MULOHAZALAR.....	12
3. Elyorjon Karimov XX ASRNING 50-YILLARIDA O‘ZBEKISTON AHOLISI TURMUSH-TARZINING UMUMIY HOLATI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	19
4. Alisher Ismailov FAN MUZEYLARINING SHAKLLANISH TARIXIDAN.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОН ССР СУД ТИЗИМИ ТУРФУНЛИК ЙИЛЛАРИДА.....	31
6. Абдукаҳҳор Маҳмудов ЧУСТ ПИЧОҚЧИЛИГИ ТАРИХИ, ЎЗИГА ХОСЛИГИ ВА АНЪАНАЛАРИ.....	44
7. Жонибек Мустафоев НАВОИЙ ВИЛОЯТИДА ТЕРГОВ ГУРУҲИ ТОМОНИДАН “ПАХТА ИШИ” ҚАТАҒОНИНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ ВА УНИНГ ФОЖЕАЛИ ОҚИБАТЛАРИ.....	50
8. Ҳаҳуо Омонов NAMANGAN OBLASTIDA OZIQ-OVQAT SANOATINING RIVOJLANISHI (1924-1945 уу).....	59
9. Жамшид Пиримқулов XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТОШКЕНТ ЗАРГАРЛИК МАКТАБИ.....	67
10. Хумора Позилова TIRNAV BEZAK BERILGAN SOPOL BUYUMLARDA SEMANTIKA MASALALARI (FARG’ONA VODIYSI MISOLIDA).....	73
11. Дилнавоз Раҳматова “ПАХТА ИШИ” СИЁСАТИНИНГ ҚОНУНСИЗЛИКЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИЛИШИ.....	82
12. Dilnoza Tog’ayeva YEVROOSIYO MINTAQASI XAVFSIZLIGI: TUSHUNCHA VA MOHIYATI (XIV – XV ASRLAR ORALIG’IDA).....	87

Xumora Oqilbek qizi Pozilova,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi
Milliy arxeologiya markazi kichik ilmiy xodimi
e.mail:pozilovaxumora@gmail.com

**TIRNAB BEZAK BERILGAN SOPOL BUYUMLARDA
SEMANTIKA MASALALARI (FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA)**

For citation: Khumora O.Pozilova. SEMANTIC ISSUES IN CERAMIC ITEMS (ON THE EXAMPLE OF FERGANA VALLEY). Look to the past. 2023, vol. 6, issue 9, pp.73-81

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8330520>

ANNOTATSIYA

Farg'ona vodiysining juda ko'plab hududlarida tirlangan bezak tushirilgan sopol idishlar uchrab turadi. Arxeologik yodgorliklardan aniqlangan barcha topilmalar ustida ishlanib, ilmiy maqola va tezislar tayyorlangan lekin aynan semantikasiga doirlari juda kam. Farg'ona vodiysida bo'yoq yordamida bezash an'anasining davomi sifatida yuzaga kelgan va taxminan milodiy I-VI asrlarga qadar mavjud bo'lgan, qizil angobli tirlangan bezakli kulolchilik buyumlari Farg'ona vodiysi uchun xos bo'lgan.

Qo'lda yasalgan sopollar sirtiga bo'yoq yordamida bezak berilgan bo'lsa, tirlangan naqshlar faqatgina charxda yasalgan idishlarda qo'llanilgan. Oqtom bosqichida naqsh uslublarining o'zgarishi idish shaklining o'zgarishiga hamohang tarzda kechgan. Bu vaqtga kelib charxda sopol yasashning paydo bo'lishi qo'lda yasalgan bezakli sopollarning qisqarishiga olib keladi. Shu sababli Farg'ona vodiysida, xususan, O'rta Osiyoning boshqa hududlarida qo'lda yasalgan bezakli sopol idishlar an'anasi yo'qolib ketadi. Sho'rabashat bosqichiga kelib idish sirtiga bezak berish uslubining o'zgarishi Farg'onada qizil angobli sopollarning paydo bo'lishi va tezlik bilan tarqalishiga olib kelgan. Tirnab solingan naqshli sopol idishlar Farg'ona vodiysi madaniyati taraqqiyotidagi yangi bosqich bo'lib, qo'lda yasalgan bezakli sopollar davrining bevosita davomi hisoblanadi. Tirnab solingan naqsh elementlari bezakli sopol elementlarining takroridir, ammo tirnamali naqsh yangi texnika bo'yicha amalga oshirilgan.

Shuning uchun ham ushbu maqolada qizil angobli tirnab bezak berilgan sopol idishlarning naqsh elementlari va semantikasi hususida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: ornament, semantika, tirnab bezak berish, Farg'ona, Tripoliya bezaklari, zoomorf.

Хумора Позилова,
Младший научный сотрудник
Национального археологического центра
Академия наук Республики Узбекистан
e.mail:pozilovaxumora@gmail.com

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ)

АННОТАЦИЯ

В большинстве областей Ферганской долины встречаются керамические изделия с поцарапанным орнаментом. Над находками из археологических памятников были проведены работы, подготовлены научные статьи и тезис, но связанных именно с семантикой очень мало. Керамические изделия с поцарапанным орнаментом, красной ангобой, которые возникли как продолжение традиции раскрашивания в Ферганской долине и просуществовавшие примерно I-VI в н.э. были свойственны Ферганской долине.

Если поверхность керамики раскрашивалась краской, то процарапанные узоры применялись только на колесных судах. В октомной стадии смена стилей узора совпадала с изменением формы сосуда

К этому времени появление гончарного круга привело к упадку декоративной керамики ручной работы.

В связи с тем в Ферганской долине, в частности, в других областях Центральной Азии традиция ручной декоративной керамики исчезает. Изменение способа украшения поверхности сосуда к шорабашатскому этапу привело к появлению и быстрому распространению в Фергане керамики с красной ангобой.

Керамические изделия с поцарапанным орнаментом является прямым продолжением эпохи ручного декоративного гончарства и новым этапом в развитии культуры Ферганской долины. Элементы процарапанного орнамента являются повторением декоративных керамических элементов, однако процарапанный рисунок выполнен по новой технике.

Поэтому в данной статье представлена информация об элементах узора и семантике керамики, украшенной красной ангобой.

Ключевые слова: орнамент, семантика, процарапанный орнамент, Фергана, трипольские орнаменты, зооморф

Khumora O. Pozilova,

Junior Researcher, National Archaeological Center
of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.
e.mail:pozilovaxumora@gmail.com

SEMANTIC ISSUES IN CERAMIC ITEMS (ON THE EXAMPLE OF FERGANA VALLEY)

ABSTRACT

In most areas of the Ferghana Valley, ceramic products with scratched ornaments are found. Works were carried out on the finds from archaeological sites, scientific articles and thesis were prepared, but there are very few connected specifically with semantics. Pottery with a scratched ornament, a red engobe, which arose as a continuation of the tradition of coloring in the Ferghana Valley and lasted around the 1st-6th centuries AD. were characteristic of the Ferghana Valley. if the surface of ceramics was painted with paint, then scratched patterns were used only on wheeled ships. In the octome stage, the change in pattern styles coincided with the change in the shape of the vessel. By this time, the advent of the potter's wheel had led to the decline of handmade decorative pottery. In this regard, in the Ferghana Valley and in other areas of Central Asia, the tradition of handmade decorative ceramics is disappearing. The change in the method of decorating the surface of the vessel to the Shorabashat stage led to the appearance and rapid spread of ceramics with red engobe in Ferghana. Ceramic products with scratched ornaments are a direct continuation of the era of handmade decorative pottery and a new stage in the development of the culture of the Ferghana Valley. The elements of the scratched ornament are a repetition of decorative ceramic elements, however, the scratched pattern is made by using a new technique. Therefore, this article provides information about the elements of the pattern and the semantics of ceramics decorated with red engobe.

Index Terms: ornament, semantics, scratched ornament, Fergana, Trypillia ornaments, zoomorph.

1. Dolzarbligi:

Farg'onada qizil angobli tiralgan bezakli kulolchilikni o'rganishga ko'plab asarlar bag'ishlangan bo'lsa-da, shunga qaramay, tiralgan bezakli qizil angobli kulolchilik buyumlarining paydo bo'lishi va mavjudligi, shuningdek, bezak syujetlari semantikasi masalalari muammoli bo'lib qolmoqda, chunki u yerda qadimgi farg'onaliklarning dini, mifologiyasi va kosmogonik g'oyalari haqida juda kam ma'lumot bo'lib, milodiy 1-ming yillik boshida to'satdan paydo bo'lgan bezaklar, V asrga kelib sopol buyumlar sifatining yomonlashishi bilan asta-sekin yo'qolib boradi.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Tadqiqotchilar qizil angobli, tiralgan bezakli sopol buyumlarning paydo bo'lishi va mavjudligini turlicha sanashadi. Ulardan ba'zilari (T.G.Obolduyeva, V.D.Jukov, Y.G'ulomov, Yu.A.Zadneprovskiy, miloddan avvalgi III asrdan milodiy III asrgacha; Keyingi tadqiqotchilar guruhi (A.N.Bernshtam, V.I.Kozenkova) tiralgan naqshli sopol idishlarni miloddan avvalgi 2-1 asrlardan milodiy 1-2-asrlarga qadar; Uchinchi guruh tadqiqotchilari (B. A. Latinin, N. G. Gorbunova, E. D. Saltovskaya, B. Abdulg'aziyeva) bunday kulolchilikni milodiy 1-asrdan boshlab IV - V davrga to'g'rilaydi[12].

3. Tadqiqot natijalari:

Ornament badiiy madaniyatning asosiy hodisasidir. Naqsh insoniyat badiiy madaniyatining birligini tasdiqlaydi - barcha davrlarning, butun insoniyatning asosiy qadriyatlarini, o'tmishni hozirgi kuni bilan birlashtiradi. Tarixiy davr, uni dunyoga keltirgan madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari, dunyo bilan munosabati haqida hech bir narsa bezak kabi yorqin gapirmaydi. Ornament barcha darajadagi badiiy ta'limning muhim fanlaridan biridir. Shu bilan birga, bezak hodisasini ta'riflashda hali ham amal qiladi, uni tashqi ko'rinishlarga, har qanday narsani bezashning amaliy funksiyasiga tushiradi. Ma'naviy hodisa sifatida dunyo madaniyati nuqtai nazaridan ornament juda kam o'rganilgan. Bugungi kunda shakllangan pedagogik amaliyot an'anasi, asosan, lotincha ornament – bezak so'zining ma'nosiga asoslanadi, bino yoki dekorativ-amaliy san'at ob'yektlarini bezab turgan mavhum geometrik yoki obrazli elementlarning (ulanishlarning) ritmik almashinishi bilan tashkil etilgan naqshdir. Uning estetik va badiiy sifatlari narsaning maqsadi, shakli, materialiga bog'liq. Ornamentning genezisi qadimiy texnologik jarayonlarga, pirovardida insonning moddiy, utilitar ehtiyojlariga borib taqaladi. Ushbu yondashuv iste'molchining bezaklarga bo'lgan munosabatini, undan o'ylamasdan, rasmiy foydalanishni rivojlantiradi[1].

Shu o'rinda ornament so'ziga ta'rif beradigan bo'lsak, ornament (lot. ornamentum — bezak, ot orno — bezash so'zidan) — badiiy bezak, elementlarning ritmik joylashuvi bilan ajralib turadigan naqsh. Ornamentni qurishda simmetriya tamoyillari, ritmik takrorlash usullari ko'pincha qo'llaniladi. Ornamentni tashkil etuvchi elementlar haqiqatni yaqindan aks ettirishi mumkin, odatda, haqiqiy dunyoning motivlari va tasvirlari sezilarli darajada qayta ishlanadi - dekorativ umumlashtirish (stilizatsiya deb ataladi), bu ularni bezatilgan obyekt yuzasida joylashtirilgan naqsh elementlariga aylantiradi. Ornament bezakli obyekt bilan bog'lanishi, uning tuzilishi, shakli va rangi bilan uning tektonik va konstruktiv xususiyatlari, materialning tabiiy go'zalligini ochib berish bilan tavsiflanadi. Yangi bezak shakllarining rivojlanishi yoki ilgari mavjud bo'lgan bezak shakllarining ishlatilishi ma'lum bir davrda ma'lum bir xalqning butun badiiy madaniyati bilan bog'liq, bezakdagi badiiy xususiyatlarni aniq aytib beradi.

Ornamentda odatda mahalliy va milliy o'ziga xoslik izlari mavjud. Ba'zan ornament motivlari bevosita mahalliy xususiyatlarni, jumladan o'simlik va hayvonot dunyosini aks ettiradi. Demak, bir qator ekin ekuvchi xalqlarning bezaklari uchun archa naqshlari, qozoq va qirg'iz naqshlari uchun qo'chqor shoxlari tasviri, armancha naqshlar uchun uzum va anor mevalaridan iborat naqsh xosdir.

Bezak san'ati xalq amaliy san'atida nihoyatda keng tarqalgan edi. Ornamentning alohida elementlari, shuningdek, ularni birlashtirish usullari juda barqaror va ko'pincha ming yillar davomida deyarli o'zgarmagan. Naqsh insoniyatning butun badiiy madaniyati bilan bir xil qadimiylikka ega.

Ornamentdagi bezak elementi ko'pincha, ayniqsa madaniyat tarixining dastlabki bosqichlarida ma'no bilan birlashtiriladi[2].

San'atning boshqa turlari qatorida bezakning o'ziga xosligi shundaki, u, masalan, rasm yoki haykaltaroshlikdan farqli o'laroq, u narsaning o'ziga xos shakli bilan bog'liqdir. Uzoq vaqt davomida bu holat uni o'ziga xos apriori ikkilamchi, qo'shimcha san'at sifatida mutlaqo asossiz ko'rib chiqishga sabab bo'ldi.

Biroq, shubhasiz, bezakning tabiati, uning tabiiy tashuvchisi sifatida, bu narsaning kelib chiqishi masalasidan tashqarida ko'rib chiqilishi mumkin emas.

Uning qanday paydo bo'lganini tushunish uchun, birinchi navbatda, uning birinchi yaratuvchisi qanday fikrlarni boshqarganligi, u o'zining shakli bilan nimani ifodalamoqchi bo'lganligi haqidagi savolga javob topishimiz kerak.

Ornament, albatta, harf emas, ma'nosida ham bezak, ham harf oldidan ma'lum bir umumiy-semantik chizma, o'sha juda qadimiy sinkretik madaniyatning mahsuli bo'lib, u bilan bo'lish haqidagi g'oyalarini ifodalaydi.

Dunyoning turli burchaklaridan minglab qadimiy obyektlarni o'z qo'llari bilan o'tkazgan arxeologlarning moddiy madaniyat bo'yicha keng ko'lamlari va ko'p qirrali tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, ko'plab obyektlardagi tasvirlar kvadratlar, doiralar, uchburchaklar, rangli dog'lar va boshqa turli shakllar- to'plam sifatida ko'riladi. Qadimgi san'atning umuminsoniy tilida ifodalangan eng murakkab dunyoqarash tushunchalaridir[1]. Qadimgi davr ibtidoiy san'ati tarixidagi eng yorqin sahifalardan biri eneolit davrining bo'yalgan kulolchilik bezaklaridir.

Nozik badiiy tafakkur chaqnashi va mukammallik, nafosatli shakl dunyoqarashdagi chuqur o'zgarishlardan, insoniyat tarixidagi yangi davrning o'ziga xos hikmatidan dalolat beradi. Yangilik qishloq xo'jaligining gullab-yashnashida, mis quyish sirlarini o'zlashtirishida va fasl almashinishning o'ziga xos xususiyatlarida namoyon bo'ladi. Murakkab va hilma-xil mafkuraviy g'oyalar majmuasi sifatida bo'yalgan kulolchilikning tug'ilishi muhim tarixiy va madaniy voqea bo'ldi.

Butun Yevropa bo'yalgan kulolchilik madaniyatlari ichida miloddan avvalgi 4-3 ming yilliklardagi Tripoliy madaniyati eng boy va eng yorqini hisoblanadi.

Sovet olimlari tomonidan Tripoliy madaniyatini o'rganish bizga aholi punktlarining tabiatini, iqtisodiyotning evolyutsiyasini, kulolchilikning mutlaq xronologiyasini va qisman tripiliyaliklarning mafkurasini ochib berdi[5].

Narsalarning semantik chizmasi bo'lgan ornamentning tarixdan oldingi davriga kelsak, arxeologlarning ishlari katta qiziqish uyg'otadi, ular qadimgi dunyo mifologiyasi orqali eng qadimgi bezak tasvirlarining ma'nosini ochib beradi, bu esa barcha xalqlar uchun bir xil bo'lgan shaakllar aslida turli xil ma'nolarni anglatishi mumkinligi haqidagi fikrlarni keltirib chiqaradi.

XX-asr boshlarida, 1912-yilda, peterburglik arxeolog I.I.Meshchaninov Fransiyaning Forsga qilgan ekspeditsiyasi natijasida topilgan material bo'yicha ana shunday tahlilni amalga oshirdi. Qadimgi qatlamlar ostidan eng qadimgi Bobil madaniyatining ko'plab buyumlari, shu jumladan Elamdan hozirgi dunyoga mashhur sopol vazalar (Rossiya tomonidan ko'rsatilgan yordam uchun minnatdorchilik uchun ushbu idishlarning ellikdan ortig'i Sankt-Peterburgga topshirilgan) olingan. Sankt-Peterburg arxeologiya instituti; hozirda ular Davlat Ermitajining kolleksiyasida. Meshchaninov o'z ishida ushbu ekspeditsiya a'zolari - fransuz olimlari guruhi tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga tayangan. Turli xil tasvirlarni bir-biri bilan taqqoslab, u qadimgi Bobil afsonalari bilan o'xshashlik orqali shifrlangan tasvirlarning ma'nosini ochib berdi, ular qadimgi dunyo uchun eng global bo'lgan Jahon daraxti kontseptsiyasiga asoslangan[1].

F.A.Maqsudov ham vodiylar arxeologiyasiga doir ko'plab tadqiqotlar olib borgan. Farg'ona vodiysida joylashgan Qizlartepa yodgorligi misolida qizil angobli tirnalgan sopol idishlarning kelib chiqishi, rivojlanishi va bezak semantikasi bo'yicha o'z fikr va xulosalarini berib o'tgan. O'z maqolasida qizil angobli, tirnalgan bezakli sopol buyumlarning paydo bo'lishi va mavjudligi sanasini bo'yicha tadqiqotchilar fikrlarini o'rganib ularni shartli ravishda uch guruhga bo'lib ko'rsatadi.

Birinchi guruh tadqiqotchilari ushbu sopol buyumlar sanasini miloddan avvalgi III-milodiy III asr bilan belgilaydi.

Ikkinchi guruh tadqiqotchilar esa miloddan avvalgi II-I, milodiy I-II asrlar davomida ushbu turdagi kulolchilik buyumlari mavjud bolganligini ta'kidlaydi.

Uchinchi guruh tadqiqotchilari milodiy I asrdan to IV-V asrlarga qadar davom etgan degan fikrni bildiradilar[6].

Tripoli madaniyati materiallarining bitmas-tuganmas boyligida bezakning semantikasiga kam e'tibor berilgan; u formal-evolyutsion tomondan (spiral va "buzilib borayotgan spiral") o'rganilgan yoki uning tavsifi faqat quyosh belgilarida, ilon kultining izlarida mavjudligini ko'rsatish bilan chegaralangan. Hayvonlarning tasvirlariga biroz ko'proq e'tibor qaratildi.

Buyumlarda qo'llanilgan tasvirning semantik ma'nosini ochish, Tripoliya qabilalarining mafkurasini tushunish uchun ham, dehqonlarning bir xil dunyoqarashi bilan antik va o'rta asrlarning keyingi butparastlik g'oyalarining chuqur ildizlarini tushunish uchun ham qiziqish uyg'otadi.

Bir paytlar Tripoli qabilalari tomonidan egallangan Karpat va Dnepr o'rtasidagi bo'shliq zamonaviy tilshunoslar tomonidan neolit davrining hind-evropa "ajdodlar uyi" ning shimoliy-sharqiy qismi sifatida qaraladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, ming yillar davomida Tripol san'atidan hindlar, eronliklar, slavyanlar, moldavanlar va litvaliklar folklorining eng arxaik qatlamlarigacha bo'lgan bog'lanish iplari bizga bezak belgilarini ochishda yordam beradi. Tripoliy bezaklari juda xilma-xil va murakkab bo'lib, uni ochishda bizga bir qancha "kalitlar" kerak bo'ladi.

Kalitlardan biri xalq amaliy san'ati bo'yicha etnografik material bo'lib, unda Tripoliya davrida birinchi marta foydalanilgan juda ko'p tasvir elementlari mavjud. Yana bir kalit Hind-Yevropa mifologiyasi, Rig Veda va Avestoning muqaddas madhiyalari.

Uchinchi kalit esa qadimgi odamlarning dunyoni tushunishini bo'lgan intilishlar, xususan, kunduz va tunning, yorug'lik va zulmatning o'zgarishi, fasllarning almashinuvi; Ular osmon va yer, quyosh va oy, sovuq va issiqlik, yomg'ir va shamol, vaqt tushunchalari, hodisalar ketma-ketligi, yo'nalish, sabab-oqibatlar haqida o'ylay boshlashi va bu hodisalarni idishlarda aks ettirishga harakatlarini misol qilishimiz mumkin. Ammo biz uchun qadimiy simvolizm sohasini ochadigan eng muhim kalit bu, albatta, bizga keyingi afsonalar, etnografik marosimlari va diniy ta'limotlaridan yaxshi habardor bo'lgan dehqonlarning dunyoqarashi va psixologiyasidir.

Qishloq xo'jaligi madaniyat uning manzaralarini tasvirlash Tripoliyadan oldingi madaniyatlarda ham ma'lum bo'lgan. Tripoliy davriga kelib, qishloq xo'jaligi, hususan, bug'doy va arpa yetishtirish yetakchi o'rinni egallagan murakkab iqtisodiy kompleksning gullab-yashnashi davriga to'g'ri keladi[5].

Tripolinig dastlabki bosqichida ovchilikning roli hali ham juda muhim edi va bu bezaklarga ta'sir qildi. Keyingi bosqichda chorvachilikning Tripoliya iqtisodiyotidagi roli oshadi, ot paydo bo'ladi va bularning barchasi bezakda ham aks etadi, bu nafaqat yangi hududlarning paydo bo'lishiga, balki tizimning o'zgarishiga ham ta'sir qiladi[5]. Eng keng tarqalgan naqsh kompozitsiya yon tomonga parallel bo'lgan chiziqlar bilan konturli uchburchaklardan iborat. Boshqa namunalarda uchburchaklar orasidagi bo'sh joy boshqa tomonga parallel ravishda soyalanadi va go'yo ikkinchi qatorni tashkil qiladi. Otlarning tirlangan tasvirlari bilan yuqorida aytib o'tilgan namunalar noyobdir.

Xususan, janubiy Farg'onadagi Katta Farg'ona kanali yo'nalishidagi Qo'shtepa qabristonidan topilgan qizil angobali sharsimon shakldagi sopol qozon parchasida "daraxtlar" orasida uch juft qush tasviri tushirilganligi alohida ahamiyat kasb etadi. Bu tasvirda qushlar o'ng tomonga burilib turgan, ularning tasvirlari o'xshash, ammo bir xil emas.

Qushlar tasviri egri-bugri chiziqlarlar bilan to'ldirilgan, boshida turli shakldagi jingalaklar, tor va katta dumi ko'tarilgan, oyoqlari tekis harakatda tasvirlangan.

Mutaxassislarning fikriga ko'ra, ushbu sopol parchasidagi tirlangan bezakda qirg'ovul tasviri tushirilgan bo'lishi mumkin. Daraxtlar shartli ravishda tasvirlangan va ularning tanasi pastki qismida aylana bilan tugaydi. Tarkibi aniq bezakli emas va uning mumkin bo'lgan diniy ahamiyati quyida muhokama qilinadi[11]. Idishlarni tirlangan naqshlar bilan bezash odatining Marhamat davrida keng tarqalishi qadimgi farg'onaliklar madaniyatining o'ziga xosligidan dalolat beradi. Qo'shtepa qabristonidagi qozondagi uch juft qirg'ovul va daraxt tasviri ko'plab qadimgi xalqlar san'atida keng ma'lum bo'lgan, o'simlik – ikki hayvon yoki qushli daraxtdan iborat uch qismli kompozitsiya doirasiga kiritilgan. Ushbu kompozitsiyalardagi daraxt- "hayot daraxti" - hayot va umrboqiylik,

unumdorlik manbaini ifodalaydi Qishloq xo'jaligi xalqlari orasida qirg'ovul, xo'roz va tovus obrazi olov va quyoshga sig'inish bilan bog'liq. Shunday qilib, ko'rib chiqilayotgan kompozitsiyada qadimgi Farg'ona dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi aholining diniy va kosmogonik g'oyalari aks ettirgan hisoblanadi[8].

Qishloq xo'jaligiga o'tish bilan odamlarning hayoti va farovonligi bevosita tabiatning injiqliklariga, elementlarning o'zgaruvchanligiga va oxir-oqibat osmonga, quyoshga, samoviy namlik - yomg'irga bog'liq bo'ldi. Farg'ona va undan tashqarida ham hususan, Qizlartepada, Kaynavat qabristonida Kerkidon guruhida, Marhamat majmuasi va Talas vodiysi qabristonlarida tasvir chaqmoq chaqqandek ko'rinadi. Bu syujetni tushuntirish oson emas, chunki qadimgi farg'onaliklarning mifologiyasi va kosmogonik tushunchalarini oldindan bilishni talab qiladi. Bu syujetning ma'nosini qadimgi turkiy qabilalarning kosmogonik g'oyalari yordamida ochish va talqin qilish mumkin. Xususan, "oltoyliklarning fikriga ko'ra, dunyoda mavjud va harakat qilgan ... ba'zi tirik amorf shakllanishlar, masalan, hayotiy kuchlar yoki ba'zi oq materiyalar, go'yo bulutlar ortidan tushib, ishlab chiqaruvchi kuchga ega". Ehtimol, bu zigzaglar amorf shakllanishlar haqidagi o'xshash g'oyalar bilan bog'liq. Boshqa tomondan, agar biz yuqorida taxmin qilganimizdek, qadimgi farg'onaliklarda yomg'irga sig'inish bo'lgan bo'lsa, vertikal zigzaglar chaqmoq yoki yomg'irning o'ziga xos tasvirini anglatishi mumkin[7].

Shudgorlash va ekin ekish nihoyasiga yetgandan so'ng, dehqon allaqachon hosilning pishib yetilish jarayoniga aralashishga ojiz edi: qurg'oqchilik yoki yomg'ir, uch yoz oyidagi momaqaldir oq yoki do'l qadimgi dehqonlarni tobora kuchayib borayotgan qo'rquvda ushlab turdi. Osmon "mo'l-ko'lchilik", ya'ni hosil-don berishi mumkin edi. Osmon ham ochlikka mahkum bo'lishi mumkin. Tabiat oldidagi bu kuchsizlikdan qo'rqqan aholi orasida ikki turkum agrar marosimlar paydo bo'la boshlaydi tug'ildi: Birinchisi, donning unumdorligi, yerning unumdorligi va ekinlarni himoya qilish bilan bog'liq. Ikkinchisi, osmonga qaratilgan shiddatli dramatik marosimlardan, yomg'ir chaqirish va yomg'irni to'xtatish uchun ibodatlardan, yoki deyarli pishgan hosilni yo'q qilishi mumkin bo'lgan momaqaldir oqning oldini oladigan qonli qurbonliklardan iborat. Osmon o'zining samoviy namlik "zaxiralari" bilan, yil fasllarining almashinishi, davrlar – hayot aylanishi – dehqonlar dunyoqarashining markazida turadi. Ma'lumki, sun'iy sug'orish qo'llanilmagan bu hududlarda dehqonlarining asosiy duolari suv uchun duo bo'lgan. Barcha eng muhim bahor-yoz marosimlari samoviy suvning sehlari bilan bog'liq edi: suvga turli xil ko'rinishda sig'inishlar, daryo bo'ylab gulchambarlar qo'yish, buloqlar va daryolarga qurbonliklar, shular jumlasidandir. Deyarli barcha idishlar qo'yiqliq angob bilan qoplangan, uning ustiga tirlangan bezak qo'llaniladi, asosan o'simliksimon, dumaloq va to'lqinsimon, ehtimol qandaydir semantik ma'noga ega. Qatlam silindrsimon qozonning pastki qismini to'lqinli chiziqlar qatorlari bilan to'ldirilgan vertikal chiziqlar bilan o'z ichiga oladi, uning o'tkir uchlari yuqoriga va pastga qaratiladi. Ular uchlari yon tomonlarga qaratilgan uchburchaklar qatorlarini hosil qildilar. So'g'dda uchburchaklardan yasalgan bezaklar ko'p hollarda diniy idishlardan topilgan va, ehtimol, yomon ko'zdan himoyalangan. Bundan tashqari, chetlari bir oz tashqariga egilgan, xomashyo ishlab chiqarish qozonlarining bo'laklari topilgan. Binobarin, B kompleksining birinchi bosqichida angob ustida tirlangan bezaklar paydo bo'la boshlaganligini, ikkinchi bosqichda esa qo'llaniladigan bezakli kulolchilikning keskin o'sishi qayd etilganligini aytish mumkin[3].

Qadimgi Farg'ona bezaklari shunchalik xilma-xil va murakkabki, tahlilni boshlash uchun uning qismi qanchalik sun'iy ravishda ajralib turmasin, baribir oldinga yugurish va hatto ba'zan orqaga qaytish kerak bo'ladi. Ornamentning alohida elementlarini tahlil qilish bezakning butun tizimini ko'rib chiqish va tushunishdan keyingina yakunlanishi mumkin.

O'qish darajasiga ko'ra ularni uchta toifaga bo'lish mumkin: 1) tushunarli belgilar; 2) ma'nosi bezakning boshqa elementlari bilan bog'lanish orqali taxmin qilinadigan belgilar; 3) ma'nosi faqat taxmin qilingan belgilar. Ba'zi belgilar uchta toifadan tashqarida qoladi va ularni hech bir belgi guruhiga kiritib bo'lmaydi. Tasvirlangan belgilarning aksariyati takroran sodir bo'ladi. Birinchi toifaga quyosh va oy belgilari va o'simliklarning tasvirlari kiritilishi kerak. Quyoshning belgilari ko'pincha ichida xoch bo'lgan doira (yoki bir nechta konsentrik doiralar) ni ifodalaydi. Xochning yon tomonlari ko'pincha ikki yoki uchta ingichka parallel chiziqlardan iborat edi; qiya xoch tez-tez

uchraydi. Alohida e'tiborga sazovor bo'lgan quyosh belgisi, u oltita doiraga bo'lingan g'ildirak shaklida juda kech paydo bo'lgan, "Yupiter g'ildiragi" va rus etnografiyasida - "momaqaldiraq belgisi" hisoblanadi. Oy belgilari shoxlari yuqoriga qaragan oddiy yarim oydir. Qizig'i shundaki, Koshilovetsdan olingan suv idishi, unda 12 oy chizilgan. To'rt turdagi o'simliklarning belgilari: shoxlari ko'tarilgan daraxt, "archa", quloqchali va bahorgi chinor nihollariga o'xshash xoch shaklidagi barglar. O'simliklarning barcha tasvirlarining ramziyligi aniq - hayot, o'sish, yerning samarali kuchi. Ikkinchi toifaga odatda spirallar ichida, quyosh belgilarining an'anaviy joyida joylashtirilgan belgilar bo'lishi mumkin[5].

Sopol idishlarda qo'llanilgan bezak turlarini Qizlartepa yodgorligi misolida oltita guruhga bo'lib o'rganilgan.

Birinchi guruhga spiral shaklidagi tirlangan bezaklar.

Ikkinchi guruhga zigzag shaklida tirlangan bezaklar.

Uchinchi guruhga tirlangan parallel diagonal chiziqlar, bunday bezaklar-"qiya soya" deb ataladi.

To'rtinchi guruhga parallel diagonal ajratilgan chiziqlar bilan bezatilgan bezaklar.

Beshinchi guruhga "quyosh" va uning "nurlari" bilan bezatilgan bezaklar.

Oltinchi guruhga rombsimon bezaklarni kiritib o'tgan.

Ushbu bezaklarning semantikasi haqida ham fikr bildirib, qadimgi farg'onliklar tasavvuri bo'yicha „tog“, „yomg'ir“, „o'simlik“, „quyosh“ kabi motivlar tasvirlanganligi aytib o'tilgan.

Bundan tashqari tirlangan bezakning paydo bo'lishi omili sifatida Xunn qabilalarining g'arba kirib kelishi, ularning bir qismi vodiy hududlariga o'rnatilib, bu yerdagi yuechji va usunlar ta'sirida yashayotgan mahalliy Davan madaniyati bilan qorishib, yangi bezak uslubini yaratishgan.

Tirlangan bezakli idish-tovoqlarning funktsional maqsadi haqida ham to'xtalib o'tgan. Xususan bunday idishlar oziq-ovqat saqlash uchun ishlatilgan chunki, tirlangan bezakli sopol idishlarning asosiy qismi qozonlarda, ba'zilarida esa bezak tumor sifatida qo'llanilga. Bu idishlarga buyurtma berish mumkin va shuning uchun qimmatroq turadi[10].

Faqat eneolit dehqonchilik qabilalari kulolchiligida birinchi marta to'rtlik tamoyili paydo bo'lgan va ming yillar davomida tasdiqlangan. Ornamentning tugun belgilari idishlarning yon tomonlarida shunday joylashganki, ular "to'rt tomondan" ko'rinadi. Tripolya to'rt qismli qurbongohlar to'rtta xoch bilan asosiy nuqtalarga aniq yo'naltirilgan edi, garchi bu yo'nalish uyning devorlarining yo'nalishiga keskin zid bo'lsa ham. Qurbongohlar nafaqat xoch shaklida edi - to'rt burchakli xoch belgisi quyosh diskiga mos keladi; bezakdagi to'rtta barg, idishdagi to'rtta quyosh va boshqalar ko'ndalang tarzda joylashtirilgan. To'rt raqam Tripol bezaklarida juda muhim o'rin tutadi, lekin o'zi emas, balki to'rtta yo'nalishning belgisi sifatida.

Til ma'lumotlariga ko'ra, o'sha paytda "oldinda", "orqada", "chap", "o'ng" tushunchalari allaqachon shakllangan va aniqki, janub va shimol, sharq va g'arb tushunchalari aniqlangan.

Tripol rassomlarining fikri nima uchun doimo to'rt qismli kompozitsiyaga, bezakning asosiy elementlarini "to'rt tomon" bo'ylab taqsimlashga qaytganligi juda tushunarli: dehqon uchun bu to'rtta yo'nalish nafaqat edi. asosiy nuqtalar - peshin, yarim tun, quyosh botishi va quyosh chiqishi, shuningdek, uning to'rtburchaklar maydonlarining yon tomonlarini hisobga olgan bo'lishlari mumkin.

Eneolit dehqonlari g'oyalarda tug'ilgan to'rt martalik tamoyili barcha davrlarni bosib o'tib, etnografiyada bizga yaqin davrgacha saqlanib qolgan.

Xalq ijodiyotida biz qahramonni sehrlil naqsh bilan to'rt tomondan himoya qilish istagini ko'ramiz, yoki urush fitnalarda "to'rt tomondan burilish" buyuriladi, ertaklarda dushmanlar qahramonga "to'rt tomondan" tahdid qilishlari mumkin va boshqalar.

To'rt tomon printsiplari dunyoni bilishda muhim bosqich bo'lib, g'oyalarning o'zi ham, qadimgi dehqonlarning kosmos haqidagi yangi tushunchalarini tushuntirishga urinishlari bo'lsa ajab emas[5].

Biz dunyoning uch davrga bo'linishi haqidagi gipotezaning tasdig'ini eng qadimgi hind-evropa matnlarida - Rigveda madhiyalarida (tahminan miloddan avvalgi 2-ming yillikda) topamiz.

1. "Svah" - suv zahiralari bo'lgan yuqori osmon.

2. "Bhuvah" - yulduzlar, quyosh va oy bilan havo maydoni.

3. “Bhuh” – yer, tuproq. Shuni ta'kidlash kerakki, "tuproq" chizig'i ostidagi Tripoliya bo'yalgan idishlarda, qoida tariqasida, hech narsa tasvirlanmagan. Bu, go'yo, maxsus yer osti dunyosi haqida g'oyalarning yo'qligi haqida gapiradi.

Xulosa.

Bezak san'ati xalq amaliy san'atida nihoyatda keng tarqalgan edi.

Ornamentning alohida elementlari, shuningdek, ularni birlashtirish usullari juda barqaror va ko'pincha ming yillar davomida deyarli o'zgarmagan. Naqsh insoniyatning butun badiiy madaniyati bilan bir xil qadimiylikka ega.

Ornamentdagi bezak elementi ko'pincha, ayniqsa madaniyat tarixining dastlabki bosqichlarida ma'no bilan birlashtiriladi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkin, qadimgi farg'onaliklar ijtimoiy hayotida hunarmandchilik alohida ahamiyat kasb etib, yuksak cho'qqiga erishgan. Sopol buyumlarning yasalishi, shakli va naqshlarida ham tub sifat o'zgarishlari kuzatiladi. Xususan, aynan tinalgan bezakli idishlar ham ishlatilishi toboro ko'paya boradi. Bizning fikrimizcha ornamentlaridagi bezaklar farg'onaliklarning ijtimoiy, siyosiy va diniy hayotiga doir tasvirlardan iborat bo'lgan. Ushbu bezak berish turi asosan charxda tayyorlangan idishlarda qo'llanilgan va keyinchalik sirlangan idishlar paydo bo'lishi bilan o'z ahamiyatini yo'qotib borgan. Bunday tirnama naqshli idishlar qabristonlarda ko'proq uchrashini hisobga olgan xolda kundalik hayotda foydalangan degan fikr ham mavjud.

Bunday turdagi idishlarni Farg'ona vodiysining deyarli barcha manzilgohlarida uchratish mumkin.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Буткевич Л.М. История орнамента Москва. 2008. -С. 9-10. (Butkevich L.M. History of ornament Moscow. 2008. – P. 9-10.)
2. Большая советская энциклопедия № 31. – М.:1955. – С.213.(Great Soviet Encyclopedia No. 31. - М.: 1955. – P.213.)
3. Исамиддинов М., Матбабаев Б, Кучкаров Т. Предварительное изучение керамики поселения к Куюлтепа северной Ферганы // ИМКУ. Вып. 18.-Ташкент, 1983- С. 95. (Isamiddinov M., Matbabaev B, Kuchkarov T. Preliminary study of ceramics of the settlement to Kuyultepa of northern Fergana // ИМКУ. Issue 18. - Tashkent, 1983 - P. 95)
4. Горбунова Н.Г. Керамика поселений Ферганы первых веков нашей эры // Труды Государственного Эрмитажа XX. –Ленинград, 1979. С. 114-146. (Gorbunova N.G. Ceramics of the settlements of Ferghana in the first centuries of our era // Proceedings of the State Hermitage Museum XX. – Leningrad, 1979. P. 114-146).
5. Рыбаков Б.А. Космогния и мифология земледельцев энеолита // СА, № 1, 1965. – С. 32.(Rybakov B.A. Cosmogonia and mythology of Eneolithic farmers // SA, N. 1, 1965. – P. 32).
6. Максудов Ф.А. Некоторые вопросы семантики процарапанного орнамента на керамике Маргилана (по материалам Кызлартепа) // ИМКУ. Вып.28. – Самарканд, 1997 .-С. 58 (Maksudov F.A. Some issues of the semantics of the scratched ornament on the ceramics of Margilan (based on the materials of Kyzlartepa) // IMCU. Issue 28. – Samarkand, 1997. – С. 58)
7. Максудов Ф.А. Становление и этапы развития земледельческой культуры в южной Фергане (вторая половина I тысячелетия до нашей эры – первая половина I тысячелетия нашей эры по материалам Маргилансайского оазиса): автореф, дисс...канд. ист. наук. -Самарканд, 2002.- С. 179. (Maksudov F.A. Formation and stages of development of agricultural culture in southern Ferghana (the second half of the 1st millennium BC - the first half of the 1st millennium of our era based on the materials of the Margilansay oasis): author's abstract, diss ... cand. ist. Sciences.-Samarkand, 2002. – P. 179 .)
8. Заднепровский Ю. А. Фергана // Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии.Археология СССР. М.: Изд-во «НАУКА», М., 1985. – С. 304-315. (Zadneprovsky

- Yu. A. Fergana //The most ancient states of the Caucasus and Central Asia. Archeology of the USSR. M.: Publishing house "NAUKA", M., 1985. P. 304-315.)
9. Литвинский Б.А. Керамика из могильников Западной Ферганы. М., - С.160 . (Litvinsky B.A. Ceramics from the burial grounds of Western Fergana. M., - P.160)
 10. Pozilova X. O. Farg'ona vodiysi hunarmandchiligida tirnab solingan bezakli sopol idishlar. // O'tmishga nazar. Toshkent, 2021. 705-710- B. Pozilova Kh. O. Scratched decorative pottery in Ferghana Valley crafts. // Looking back. Tashkent, 2021. 705-710- B.
 11. Pozilova X. Qadimgi farg'onaning tirnab solingan bezakli sopol buyumlarining paydo bo'lishi va tarixiy-arxeologik o'rganilishi. // Ilmiy axborotnoma. Maxsus son.- Namangan, 2022. 236-244 P.
 12. Pozilova Kh. The emergence and historical-archaeological study of scratched decorative ceramics of the ancient Ferghana. // Scientific newsletter. Special issue.- Namangan, 2022. 236-244 P.
 13. Pozilova X. Tirnab bezak berilgan sopol buyumlarning qadimgi Farg'ona hunarmandchiligidagi ahamiyati. // Sohbqiron yulduzlari. №3.- Qarshi, 2022.169-175- B.
 14. Pozilova Kh. Importance of scratch-decorated ceramics in ancient Ferghana crafts. // Stars of Sohbqiran. #3.- Against, 2022. 169-175- P.

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000